

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

МАНФИТЛАР ДАВРИ ТАРИХИНИ ЁРИТУВЧИ ЁЗМА МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИ

A. Мамажонов

докторант,

ЎзРФА Тарих институти

E-маил манзили: azamjon.mamadjanov.91@inbox.ru

Калит сўзлар: Бухоро амирлиги, манғитлар, кўлэзма асар, манбалар, тарих, нусха.

Аннотация: Мақолада XVIII – XIX асрларда ёзилган маҳаллий манбалар асосида манғитлар сулоласининг Бухоро амирлигида ҳукмронлик қилган даври, давлат бошқаруви, ижтимоий-иқтисодий ҳаётига оид масалалар умумий тавсиф ва бирламчи таҳлилар асосида тадқиқ этилган.

ANALYSIS OF WRITTEN SOURCES ILLUMINATING THE HISTORY OF THE PERIOD OF MANGITS

A. Mamadzhanov

PhD, student

Institute of History of the Academy of Sciences

E-mail adress: azamjon.mamadjanov.91@inbox.ru

Key words. Emirate of Bukhara, mangits, manuscript, sources, history, copy.

Abstract: In this article, author describes the state administration, socio-economic life in Bukhara Emirate in the period of Manghit dynasty which ruled the Bukhara Emirate in 18-19th centuries. Secondly, article was written based on local sources also, there are researched on the basis of a general description and primary analysis.

АНАЛИЗ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОСВЕЩАЮЩИХ ИСТОРИИ ПЕРИОДА МАНГИТОВ

A. Мамаджанов

докторант

Институт истории АН РУз,

E-маил манзили: azamjon.mamadjanov.91@inbox.ru

Ключевые слова: Аннотация: В данной статье автор описывает Бухарский эмират, мангыты, государственное управление, социально-экономическую рукопись, источники, жизнь Бухарского эмирата в период правления династии Мангитов, правившей Бухарским эмиратом в 18-19 веках. Во-вторых, статья написана также на основе местных источников, которые исследуются на основе общего описания и первичного анализа.

Ўзбек давлатчилиги тарихининг босиб ўтилган ҳар бир даври бевосита бой тарихий ўзгариш, тараққиёт хусусиятлари ва ўзаро маданий таъсирлар билан содир бўлган. Бугунги кунга келиб миллитимиз тарихининг турли босқичларини манбалар асосида ўрганиш муҳимдир.

Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб кўп асрлик маданий ва илмий ютуқларимиз акс этган ёзма ёдгорликларни сақлаш, ўрганиш ҳамда тарғиб қилишга катта эътибор берилмоқда. Хусусан, бу борада давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йилдаги “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарори (ПҚ-2995, 2017) халқимизнинг кўп асрлик ноёб илмий-маънавий хазинасидан оқилона фойдаланишга кенг йўл очиб берди.

Ўзбекистон Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди жаҳондаги энг нодир маънавий хазиналардан бири бўлиб, унинг олти бўлимида 26 минг жилд қўлёзма, 39 минг жилд тошбосма китоблар ва 10 мингга яқин тарихий ҳужжатлар коллекцияси мавжуд. Ушбу тўпламда ватанимиз тарихининг турли даврларига оид манбалар рўйхати мавжуд бўлиб, булар орасида Бухоро амирлигининг XIX – XX асрлар даври тарихини ёритувчи қўлёзма ва тошбосма асарлар ҳам диққатга сазовордир.

Ҳозирги кунда тадқиқотчи олимлар томонидан Ўрта Осиё тарихининг тарихшунослик жихатидан бир мунча ўрганилган бўлсада, минтақамиз тарихининг XVI асрдан XIX аср ўрталаригача бўлган даври нисбатан кам ўрганилган даврлардан бири ҳисобланади. Буни биз тарихий манбаларнинг йўқлигида эмас, балки аксинча, уларнинг хилма-хиллигида кўришимиз мумкин.

Чунончи, манғитлар сулоласининг Бухоро амирлигида 160 йилдан ортиқ вақт давомида ҳукмронликни ўз қўлида тутиб туриши, мазкур даврга оид манбаларнинг сони бир мунча ортганини кўрсатади.

Мазкур даврга оид маҳаллий манбалар ўтмиш тарихни ўрганиш ҳамда ҳолисона ёритишда муҳим аҳамият касб этади, албатта. Шу билан бирга ўлкага ташриф буюрган хорижий саёҳатчилар, ҳарбийлар ва амалдорларнинг сафар хотиралари ҳам катта аҳамиятга эгадир. Лекин уларнинг одатда юзаки ва тасодифий кузатишлари турлича тасаввур ва уйдирмалардан иборат бўлган. Табиийки, бу хилдаги маълумотлар бир ёқлама характерда бўлиб, бу кузатишларнинг айримлари аста-секин тарихда янглишишларни келтириб чиқарган. Мазкур маънода, маҳаллий ҳаётнинг барча нозикликларини биладиган, тарихий воқеаларнинг бевосита иштирокчилари бўлган маҳаллий аҳолининг кузатувлари катта аҳамият касб этган.

Бу борада Бухоро амирлигининг XIX – XX асрлар даври тарихини ёритишдаги маҳаллий тарихнависларнинг қўшган ҳиссаси бениҳоят катта аҳамият касб этади. Хусусан мазкур давр тарихини ёритувчи асарлар қаторида дастлабки манғит ҳукмдорларидан бўлган Маҳаммад Раҳимхон даври тарихини ёритувчи асарлардан Муҳаммад Вафо

Карманагий қаламига мансуб "Тухфат ул - хоний" ("Хоннинг тухфаси") асарини келтириш мумкин.

Мулла Муҳаммад Вафо ибн Муҳаммад Зоҳир Карманагий (1685 – 1769) Бухоронинг ўқимишли ва таниқли кишиларидан, машҳур тарихчи олим. Мулла Муҳаммад Вафо Карманагий "Қози Вафо" номи билан ҳам машҳур бўлиб, у қозилик лавозимига манғитлар сулоласининг асосчиси Муҳаммад Раҳимхон (1756 – 1759) замонида эришган.

Муҳаммад Вафо Карманагий Бухоро амирлигининг 1722 – 1782 йиллар орасидаги ижтимоий – сиёсий тарихини ўз ичига олган "Тухфат ул - Хоний" ("Хоннинг тухфаси") ёки "Тарихи Раҳимхоний" ("Муҳаммад Раҳимхон тарихи") номли асар ёзиб қолдирган. Мулла Муҳаммад Вафо асарнинг фақат 1722 – 1768 йил воқеаларини ўз ичига олган қисминигина ёзган (1769 йил), холос. Унинг давомини, яъни 1768 – 1782 йил воқеаларини баён этувчи қисмини насафлик Олимбек ибн Ниёзқулибек ёзган (Аҳмедов, 2001, б. 237).

"Тухфат ул-Хоний" саж билан ёзилган, лекин воқеаларнинг тўла ва кенг ёритилиши, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, географик ҳамда этник фактларга бойлиги билан биринчи даражали манбалар қаторида туради.

Асар Бухоро хонлигида XVII ва XVIII асрнинг 20 — йилларидан бошлаб кучайиб кетган иқтисодий, сиёсий тангликни, яъни сиёсий тарқоқликнинг кучайиши, бунинг натижасида марказий давлат ҳокимиятининг заифлашуви, манғит ҳукмдорларининг улуслар ва қабилаларни бўйсундириш мақсадида олиб борган тинимсиз урушлари, бунинг оқибатида кўплаб шаҳарлар ҳамда қишлоқларнинг вайрон этилиши, меҳнаткаш халқ турмушининг оғирлашиб бориши ҳамда унинг асосий сабабларини аниқлашга ёрдам бериши мумкин бўлган маълумотларга жуда бой. "Тухфат ул- Хоний"да бундан ташқари, ўзбек қабилалари ва уларнинг ижтимоий – сиёсий ҳаётда тутган ўрни; аштархонийлар, манғитлар ҳукмронлиги даврида ўзбек кўшини ва давлатининг тузилиши; 1722 – 1782 йилларда Бухоро амирлигининг Эрон, Афғонистон, Қозоқ ва Қўқон хонликлари ҳамда Кошғар билан бўлган сиёсий муносабатлари тўғрисида ҳам маълумотлар мавжуд.

Мазкур маълумотлар ҳамда мавжуд ҳужжатлар асосида "Тухфат ул-Хоний"да ёритилган мавзулар баёнини тўртта асосий қисмга ажратиш мумкин:

А) Манғитларнинг келиб чиқиши ҳамда Муҳаммад Раҳимхоннинг аждодлари.

Б) Нодиршоҳнинг таржимаи ҳоли ва унинг Ўрта Осиёга босқинчилик юришлари тафсилоти ҳамда Бухоро хонлигининг босиб олиши.

В) Бухорода Манғитлар ҳукмронлиги (амирлиги) ташкил топиши ва Муҳаммад Раҳимхоннинг ҳукмронлик даври.

Д) Муҳаммад Раҳимхон вафотидан сўнг Ўрта Осиё сиёсий ҳаётидаги ўзгаришлар ва унинг вориси Муҳаммад Дониёлбий бошқарув даври.

Бугунги кунга қадар "Тухфат ул-Хоний"нинг тўлиқ ҳолда ўзбек тилига таржима қилиниб, илмий муомалага киритилмаганлиги, асарни илмий жиҳатдан тадқиқ этиш долзарб эканлигини кўрсатади.

Бухоро амирлигининг XIX аср даври тарихини ўрганишда Аҳмад Дониш таҳаллуси билан машҳур бўлган Аҳмад ибн Мир Носир ибн Юсуф ал-Ҳанафий ал-Бухорий ижоди ҳам эътиборлидир. Аҳмад Дониш XIX асрнинг кўзга кўринган мутафаккир шоири, далаат арбоби ва тарихнавис олими бўлган.

Аҳмад Донишнинг қаламига мансуб 2 асар: "Наводир ул-вақое" ва "Бухоро амирларининг тарихи" бирмунча ўрганилган, холос. Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида Аҳмад Донишнинг 16 та қўлёзма асари тўпланган (СВР, История, 1998, С. 214); булардан кўпи авторнинг ўз қўли билан ёзилган асл нусхалардир.

Аҳмад Дониш ижодига мансуб бўлган "Наводир ул-вақое" асари Бухоронинг XIX аср тарихи бўйича муҳим манба ҳисобланиб, унда олимнинг Бухоро амири Насрулло ва амир Музаффар элчилиги таркибида (1856, 1869, 1873 ва 1874 йилларда) Петербургга саёҳати давомида Россиянинг иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёти билан яқиндан

танишиб, ўз қарашларини келтириб ўтган. Китоб 23 бобдан иборат бўлиб, мустақил асар сифатида китобга киритилган “Мамлакатни бошқариш ва маърифатли қилиш” ҳақидаги рисола асарнинг энг йирик бобидир (бу рисола 4 бобдан иборат). Аҳмад Донишнинг бу рисоласи муқаддима, уч фасл – қисм ва хотимадан иборат. Биринчи фаслда амир ва раиснинг феъл-атвори ҳамда бошқа давлат арбобларининг халқ билан қандай муомалада бўлишлари ҳақида; иккинчи фаслда амирларнинг аскарлар билан ҳамда давлат арбоблари, давлат хизматчилари қандай йўл-йўриқ тутишлари ҳақида; учинчи фаслда шохларнинг юртни, элни идора қилиш усуллари, халқпарвар, муруватли, адолатли бўлишлари ҳақида гап боради (Аҳмад Дониш, 1964, б. 40).

Рисола хотимасида Бухоро амирлигидаги мавжуд тартиблар танқид қилинади. Аҳмад Дониш Бухоро амирлигида Чингизхон замонидан қолган эски тартиб асосида иш олиб борилмоқда, шунинг учун бутун давлат бошқарувини замона талабига мувофиқ қайта қуриш керек деб таъкидлайди (Аҳмад Дониш, 1964, б. 41).

Аҳмад Дониш мазкур асарида амирга давлатни бошқариш ишларини қайтадан кўриб чиқишни, давлат бошқарув ишларида айрим ислохотлар ўтказишни маслаҳат беради. Аммо, амир бундан дарғазаб бўлиб, XIX асрнинг 70 йиллар охирларида Аҳмад Донишни пойтахтдан узоқлаштириб, Ғузорга қози қилиб юборади.

Бухоронинг XIX асрдаги ижтимоий-сиёсий тарихини ўрганишда олимнинг “Таржимаи аҳвол амирони Бухоройи шариф” асари катта аҳамиятга эга. Асар сўзбошисидан сайёраларнинг инсон тақдиридаги роли, дин ва унинг жамиятдаги ўрни, кейин қисқа тарзда Дониёлбий, Шохмурод, амир Хайдар ва амир Насрулло ҳукмронлиги йилларида бўлиб ўтган воқеалар баён этилади. Асарнинг салмоқли қисми амир Мўзаффарга бағишланган бўлиб, бу қисмда Бухоро амирлигининг XIX аср иккинчи ярмидаги ижтимоий-сиёсий ҳаёти, шунингдек, чор Россияси кўшинлари томонидан Жиззах ва Самарқанднинг ишғол этилиши батафсил ёритилган (Аҳмедов, 2003, б. 30).

Аҳмад Дониш юқорида таъкидлаганимиздек, амирлик тузумида ислохотлар ўтказиш дастурини ишлаб чиққан мутафаккирлардан биридир. Хусусан, Манғитлар салтанати тарихига бағишланган ушбу рисоласида ҳам бир қанча ислохотлар ўтказиш таклифи билан чиққан. Булар: 1. Зарафшон дарёси сувини Бухоро ва Самарқанд вилоятлари ўртасида адолатли тақсимлаш. 2. Бухорода мовут фабрикаси ва консерва заводлари қуриш. 3. Ер ости табиий бойликларини ўзлаштириш ва бошқалардан иборат бўлган (Аҳмад Дониш, 2014, б. 107). Ёки амирлик ҳарбий тизимининг зарбдор кучга эга эмаслигини, ҳарбийларга берилган ҳақ нихоятда пастлиги, уқувсиз, билимсиз одамлар фармон берувчи, лашкарбоши эканлиги, жанг майдонида ўлгандан кейин унинг фарзандлари мухтожликдан ҳалок бўлишини билган ҳар қандай шахс жасорат кўрсата олмаслиги табиий ҳол эканлиги ҳарбий аскарларнинг жанг вақтидаги беҳафсалалигининг асл сабабларидан бири бўлганлигини таъкидлайди (Аҳмад Дониш, 2014, б. 46). Шунини айтиш жоизки, Бухоро амирлигининг ижтимоий-сиёсий тузумини қонунийлик ва инсонпарварлик асосида ислох қилиш йўлидаги ҳаракатларни тараққийпарварликнинг дастлабки кўриниши сифатида баҳолаш мумкин.

Кейинги маҳаллий манбалар қаторида Муҳаммад Али ибни Муҳаммад Сайид Балжувонийнинг “Тарихи нофеий” номли асари Бухоро амирлигининг XIX – XX аср бошларидаги сиёсий тарихини ёритиб берувчи манбалардан ҳисобланади. Асарда Бухоро инқилоби, Совет давлатининг Бухоро давлатига нисбатан олиб борган сиёсати воқеалар гувоҳи тилидан баён қилинади.

Асар муаллифи Муҳаммад Али Муҳаммад Сайид Балжувонийнинг ўғли бўлиб, Муҳаммад Али 1923 йили Самарқанд шаҳрининг Тиллақори мадрасасида “Тарихи Нофеий” асарини ёзишга киришиб, 1927 йил Балжувоннинг Бештанг қишлоғида нихоясига етказган (Балжувоний, 1994, б. 3).

Муҳаммад Али Балжувоний Самарқанд ва Бухоро мадрасаларида таҳсил кўриб, бир муддат давлат ишларига ҳам аралашиб юрган. Шу жихатдан асардаги маълумотлар

ишончлилик жиҳатидан муҳим аҳамият касб этади. “Тарихи нофеий” асарининг муаллифи умрининг охириги қисмини Оқбулоқдара қишлоғида ўтказиб, 70 ёшида оламдан ўтган. Асар қўлёзмасининг тавсифи, камчиликлари, хусусиятлари ҳақида А.Мухторов кенг маълумотлар ҳам бериб ўтган(Балжувоний, 1994, б. 3).

“Тарихи нофеий” қисқа кириш, 15 боб (мақсуд, мақсад) ва хотимадан иборат. Асар бобларининг номлари куйидагича:

- 1.Бухорои шариф ўлкасининг фазилатлари ҳақида.
- 2.Самарқанди фирдавсмонанднинг фазилатлари ҳақида.
- 3.Бухоро подшоҳлари салтанатларининг тартиби ҳақида. Ўз навбатида, бу боб 7 фаслга бўлинади.
- 4.Сайид Олимхон ибн Абдулаҳадхоннинг салтанати ва унинг даврида рўй берган ҳодисалар ҳақида.
- 5.Амир Олимхон ва Бухоро муҳожирларининг Колесов воқеаларидан кейинги аҳволоти ва унинг Афғонистон вилоятига чекиниши ҳақида.
- 6.Русия шўроларининг зафар тоғгани, Бухорони босиб олиниши, Амир Олимхоннинг Ҳисор ва Афғонистонга қочганидан кейин Бухоронинг хароб бўлиши, бухороликларнинг аҳволи ҳақида.
- 7.Бухорода иттифоқчи шўролар ҳукумати ва инкилобчиларнинг ҳукмронликлари ҳақида.
- 8.Бухородаги хароб бўлган иморатларни, баъзи мадраса ва қабристонларни бузиб, таъмир этилиши, Русия иморатларига ўхшаш қурилишлар олиб борилиши ҳақида.
- 9.Бухоро Подшоҳларининг саркарда ва амалдорлик номи билан танилган баъзи мансабдорлари ва хизматкорлари ҳақида.
- 10.Амир Олимхон билан Афғонистонга қочиб кетган амалдор ва фуқароларнинг аҳволлари, Бухоро ва унинг ноҳияларига қайтганлар аҳволидан хабарлар.
- 11.Амир Олимхон қочганидан сўнг Бухоро ва Самарқандда босмачилик ҳаракатининг бошланиши, бу жамоанинг ғалаёни.
- 12.Илми ҳикмат ҳақида.
- 13.Баъзи файласуфларнинг шарҳи ҳоли ҳақида.
- 14.Тақвимлар, абжод ҳисоби, ривоят ва асотирлар.
- 15.Мовароуннаҳр, Бухоро, Самарқанд ва Усмоний давлатлар подшоҳларининг тарихлари ҳақида(Балжувоний, 1994, б. 6).

“Тарихи нофеий” асарининг муаллифи кўп масалаларни ҳаққоний ва холис баҳолаган, ҳиссиётларга берилмаган. Асар муаллифининг Бухоро амирлигида давлатнинг идора этилишига оид маълумотлари, жадидлар ва тараккийпарварларга берган баҳолари, Бухоро инкилоби ва унинг оқибатларига бўлган муносабатлари ниҳоятда аҳамиятли ва кизиқарлидир.

Манғитлар даври тарихини ёритувчи манбалар қаторида кейинги хонлик намояндаларидан яна бири Муҳаммадҳакимхон ибн Маъсумхон Тўра бўлиб, у она томонидан Қўқон хони Норбўтабийнинг набирасидир. “Мунтахаб ат-таворих” (Сайланган тарихлар китоби) асари муаллифи бўлган Муҳаммадҳакимхон тўра Қўқон тарихнавислик мактабининг йирик намояндаси ҳисобланиб, муаллиф ҳақидаги маълумотлар асосан шу ёзма ёдгорликнинг ўзида келтирилган(СВР, История, 1998, С. 195-198).

Ўзбекистонда манбашунос олим Энвер Хуршут томонидан “Мунтахаб ат-таворих” бир мунча махсус ўрганилган. Э.Хуршут ўз тадқиқотларида асарнинг нусхалари, унинг манбалари, тарихий ва адабий манба сифатидаги аҳамияти, мемуар жанридаги нодир асар экани ва Ҳакимхоннинг саёҳатларини кенг таҳлил қилган(Хуршут, 1984, С. 3-6).

“Мунтахаб ат-таворих” асарини Муҳаммадҳакимхон форс-тожик тилида Китоб ва Шахрисабз шаҳрида 1843 йилнинг ёзларида ёзиб тугатган. Мазкур асар Қўқон тарихнавислик мактабининг ғайрирасмий тарихий асарлари сирасига киради. Унинг илова қисми эса 1844 йилнинг охири ёки 1845 йилда ёзилган. Муаллиф нусхасидан 1843 йили

яна ўнта нусха кўчирилгани ҳам маълум. Муҳаммадҳакимхон асари хонлик ҳудудларида кенг тарқалишидан ўзи ҳам манфаатдор бўлгани учун ундан нусхалар кўчиришга анча саъй-ҳаракат қилган. Юқорида таъкидланганидек, “Мунтахаб ат-таворих”нинг ўзбек тилидаги қисқартирилган таржимаси ҳам мавжуд(Муҳаммадҳакимхон тўра, 2010, б. 730). Бирок, бу таржималарда “Мунтахаб ат-таворих”нинг нусхаси асл форс-тожик тилидаги матндан анча йироқлашиб кетган. Унда кўплаб хатолар, воқеа ва саналарнинг чалкашлиги, таржимон(лар) томонидан муаллиф услубини соддалаштириш ёки матнга ўзгартишлар киритиш ҳоллари кўзга ташланади(Хуршут, 1984, С. 42-43).

Бугунги кунда “Мунтахаб ат-таворих”нинг Ўзбекистон, Тожикистон ва Россия қўлёзма хазиналарида 12 та нусхаси мавжуд бўлиб, улардан №С 470 (Россия), №63 (Тожикистон) ва №592 (Ўзбекистон)даги нусхалар матнларнинг тўлалиги ва яхши сақланганлиги билан ўз қийматига эга қўлёзмалар ҳисобланади(Муҳаммадҳакимхон тўра, 2010, б. 4).

“Мунтахаб ат-таворих” асари умумжаҳон тарихига бағишлангани боис муаллиф тарихни олам ва одам яратилишидан бошлаб, XIX асрнинг ўрталаригача бўлган даврни баён қилган. Шунинг учун тақдим этилаётган маълумотларнинг дастлабки қисми бошқа кўплаб тарихий ва адабий манбалар асосида битилган. Шу сабабли улар оригиналлик касб этмай, асарнинг қолган қисми учта мавзуга, яъни Бухоро манғитлари тарихи, Қўқонда ҳукм сурган минглар сулоласи ҳамда муаллифнинг чет элларга саёҳати баёни бўйича тақсимланар экан, бу маълумотларнинг барчаси Муҳаммадҳакимхоннинг ўз қаламига мансуб қимматли манба ҳисобланади.

Муҳаммад Ҳакимхон ўз асарининг манғитлар қисмини ёзишда Муҳаммад вафо Карминагий ва Олимбек ибн Ниёзкулибек қаламларига мансуб “Тухфат ал-хоний”, Муҳаммадшариф ибн Муҳаммаднақийнинг “Тож ат-таворих” ва бошқа муаллифларнинг асарларидан фойдаланган(Муҳаммадҳакимхон тўра, 2010, б. 4).

Асарда, шунингдек, инглизлардан енгиллиб Бухорога, амир Насруллоҳ олдида келган афғонлар ҳукмдори Дўстмуҳаммадхон ва унинг ўғиллари Акбархон, Султонхон ҳамда акаси Муҳаммадалихондан сўнг озгина вақт хонлик тахтига ўтирган Султон Маҳмудхон ва бошқа айрим нуфузли руҳонийлар, амалдорлар, шоирлар қисмати ва муаллифнинг шахсий кузатишлари тилга олинади(Муҳаммадҳакимхон тўра, 2010, б. 126).

Бундан ташқари “Мунтахаб ат-таворих”да муаллиф учун манба вазифасини бажарган мактублар (Дўстмуҳаммадхоннинг Ҳиндистон генерал-губернатори В.Макнотеннинг котиби Лотга мактуби; Султон Маҳмудхоннинг амир Насруллоҳга хати; амир Насруллоҳнинг Қўқон хони Муҳаммадалихонга хати ва бошқалар)нинг ҳужжат сифатида ҳавола этилиши эса асарнинг тарихий қийматини яна ҳам оширишга хизмат қилган(Муҳаммадҳакимхон тўра, 2010, б. 120-142).

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Бухоронинг биз ўрганаётган даврини ёритишда маҳаллий ҳаётнинг барча нозикликларини биладиган, тарихий воқеаларнинг бевосита иштирокчилари бўлган маҳаллий аҳолининг кузатувлари бу давр тарихини ўрганишда катта аҳамият касб этади.

Фойдаланилган манбалар рўйхати

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2995-сонли қарори.
- 2.Б. Аҳмедов. Ўзбекистон тарихи манбалари. Тошкент. 2001. 237-бет.
- 3.Собрание восточных рукописей академии наук Республики Узбекистан. История. №586. 1998. Б.214.
- 4.Аҳмад Дониш. “Наводирул вақое”. Тошкент. 1964.
- 5.Б.А. Аҳмедов. Ўзбекистоннинг атоқли тарихшунос олимлари. Тошкент. 2003.

6. Аҳмад Дониш. “Рисола ёхуд манғитлар хонадони салтанатининг қисқача тарихи”. Тошкент. 2014.
7. Муҳаммад Али ибни Муҳаммад Сайид Балжувоний. “Тарихи нофеъи”. Душанбе. 1994.
8. С. Айний. Бухоро. Асарлар. IV жилдли. Душанбе. 1957.
9. Э. Хуршут. “Мунтахаб ут-таворих” — важный источник по истории Средней Азии и сопредельных стран. Общественные науки в Узбекистане. 1984. № 7.
10. Муҳаммадҳакимхон тўра. Мунтахаб ат-таворих. Тошкент. 2010. 730-бет.